

ЯЗЫК - КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИ ВЕРНАЯ КАРТИНА БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ РАННЕГО ВИТГЕНШТЕЙНА

Мустафаев Алимардон Алижонович,
Магистр 1-курс факультета Социальных наук
Кафедры «Философии и логики» НУУз

Аннотация

Настоящая статья посвящена исследованию онтологических взглядов Витгенштейна, изложенных «Логико-философском трактате». Рассматривается проблема онтологического статуса языка и его взаимосвязи с миром. Основной тезис: «мир – это совокупность фактов, а не вещей», что указывает на глубокую антиметафизичность его изложения.

Ключевые слова: язык, объект, факт, вещь, атомарный факт, мир, метафизика, утверждение, высказывание, пропозиция, логический, реальность, истина, ложь, мысль.

XX век ознаменован грандиозными тектоническими сдвигами во всех сферах человеческого бытия. Век мировых войн и грандиозных открытий, эпохальных событий и свершений. Не обошел взором этот век и нашу старушку философию, которая некогда считалась царицей и покровительницей всех наук. Все эти изменения во многом сопровождаются, со одной стороны бурным техническим и научным развитием, но с другой – всеобщим культурным и идеологическим кризисом, охватившим Западный мир. Наступает эпоха переоценки всех ценностей, ревизия и пересмотр научных открытий и методов, утрата смысловых ориентиров и их тотальное забвение. В сию динамически и самобытно развивающуюся пору является на свет один из ярчайших умов 20-го столетия Людвиг Витгенштейн, оказавший внушительную контрибуцию в философию и лингвистику.

Родился философ в семье богатого сталелитейного магната Карла Витгенштейна, в культурной столице Европы - городе Вена. Рос будущий философ

среди венской интеллектуальной элиты. В 1908 году начинает учебу в Манчестерском Институте, в котором изучает физику и авиацию. Его интерес в области оснований математики рождает тягу к философии. В поисках ответов на философские вопросы Витгенштейн обращается к Готлобу Фреге, но философ математики направляет его к Бертррану Расселу в Кембридж. Под влиянием взглядов Рассела Людвиг пишет свой *opus magnum* - Логико-философский трактат, который он дописывал, находясь в плену во время Первой Мировой войны. Важно отметить, что до написания «Трактата» Витгенштейн не был знаком с трудами более ранних философов, как, например, Аристотель, Декарт или Кант, поэтому ему приходится самостоятельно доходить до идей, которые могли быть изложены его предшественниками. Это позволило иметь несколько нестандартный и нетрадиционный подход для решения философских проблем. В ЛФТ, по мнению автора, решены все существовавшие до ныне проблемы философии. В последствии, Людвиг откажется от идей, изложенных в «трактате», и выдвинет концепцию «языковых игр» в работе «Философские исследования», опубликованной уже посмертно.

Логико-философский трактат имеет весьма самобытную структуру изложения в виде иерархичного содержания, в котором одно суждение следует из другого. Всего - 7 основных суждений, из которых в пронумерованном порядке следуют логически связанные суждения, являясь своего рода комментарием к исходному положению. Первые пять основных суждений имеют глубоко антиметафизическую направленность. Например, суждение «мир есть совокупность фактов, а не вещей».¹ Фактом является отношение вещей между собой, своего рода положением дел между ними (вещами), иными словами, факты – это комбинации объектов. Для пущего контраста, сопоставив модель Рассела, согласно которой мир состоит из объектов и их универсальных свойств (*property*), понятно, что Витгенштейн отказывается от понятия «свойство» и прочих категорий, утвердив лишь объектно-объектные отношения, как пример, взять утверждение «Черный кот сидит на диване». Объект

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. -М: Изд-во АСТ, 2022. -С.10.

черный кот и диван связаны друг с другом: кот в данном случае использует диван. В языке «Черный кот сидит на диване» - предложение, тогда как в мире – факт.

В посылке также утверждается, что мир не является некоей реальностью, в котором существуют атомарные объекты вне зависимости друг от друга. Согласно Витгенштейну, базовый элемент нашей речи – предложение. Само по себе понятие или вещь нельзя охарактеризовать по содержанию, лишь в отношении с другим понятием Мир же представлен в виде суждений, которые имеют критерий истинности. Нельзя просто указывать на наличие объекта, – объект может существовать только во взаимоотношении с другим объектом, тем самым образуя высказывание. В современной философии языка этот тезис принято называть: «семантический приоритет пропозиционального», то есть пропозиция первична по отношению к терминам, высказывание имеет большее значение нежели его элементы и составные части. Такой подход переносится Витгенштейном на мир в целом. Язык состоит из утверждений, а не понятий, по аналогии и мир состоит из фактов, а не из единичных вещей, Атомарный факт является базовой единицей мира, равно как и базовой единицей языка является утверждение. Например, по Витгенштейну, стул не может просто существовать, как стул: он должен быть в отношении с чем-то, например, «это - деревянный стул» или «на стуле сидит Иван». Данные высказывания могут обладать критериями истинности, то есть мы можем верифицировать эмпирически, деревянный ли данный стул или действительно ли на стуле сидит Иван. Человек не имеет непосредственную связи с миром, - эта связь опосредована языком, который и открывает для нас мир. Это подводит нас к посылке о том, что границы нашего языка детерминируют границы мира, и структура мира повторяет структуру языка. Как пример отношения языка и мира Витгенштейн приводит метафору отношения музыки, издаваемой из граммофона и нот, записанных в письменной форме. В физической реальности нет тождества между звуком, издаваемым из граммофона и нотами, но существует между ними логическая связь, которая позволяет определенным нотам являться определенными звуками. Ноты предстают в виде знаковой системы, которые интерпретируют звуковые волны на лист бумаги. В подобном отношении существуют язык и мир. Таким образом элементами, мира

являются факты, которые могут быть проверены опытом, но как же быть с нормативными утверждениями, суждениями из раздела этики, эстетики. или философии. Ведь утверждение «Мусорить на улице плохо» или «цветок красивый» имеют под собой лишь субъективно-оценочные критерии, которые не могут пройти проверку опытом. Витгенштейн решает эту проблему выражением «То, о чем нельзя говорить, следует обойти молчанием»² Все нормативные, этические, эстетические высказывания не относятся к «Миру фактов», посему мы ничего не можем сказать о них, а значит должны обойти стороной. Философские проблемы – суть не являются проблемами, потому что наш обыденный язык предназначен не для философии. Он может лишь структурировать и воспроизводить мир фактов, тогда как в философия не имеет дело с фактами из лона эмпирики. Такой взгляд сродни кантовскому видению проблемы метафизики. Иммануил Кант полагал, что философия является подспорьем диалектических баталий лишь потому, что она находится за пределами человеческого опыта и не может быть постигнута эмпирически. Так и для Витгенштейна философия – является некоторой «вещью в себе» - ноуменальным бытием, и все человеческие попытки философствования оборачиваются лишь эзотерическими и непонятными спекуляциями, не имеющими ничего общего с реальным положением фактов в природе. Парадоксальность Логико-философского трактата в том, что он критичен даже по отношению к самому себе. Витгенштейн мастерски ведет читателя через тернии текста, но в конце оказывается, что все это было бессмысленно, если придерживаться последнего принципа его трактата: должно молчать о том, о чем говорить нельзя точно, о том, что не имеет образа в мире и не может быть отражено в языке.

Говоря метафорически, можно утверждать, что «Трактат» является своего рода терапевтической гештальт-психологией: лишь философствуя, автор выходит из «порочного круга» философии и доказывает ее несостоятельность, объявляя ее бессмыслицей и неправильным использованием языка. Однако, принято считать, что Витгенштейн всё же, признавал, что невыразимые на языке метафизические и

² Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. -М: Изд-во АСТ, 2022. -С.129.

этические константы, хотя и не имеют онтологической субстанциональной базы, всё же важнее для жизни, чем то, что может быть выражено на языке.

Использованная литература:

1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. -М: Изд-во АСТ, 2022. -С.129.
2. Wittgenstein Ludwig: The Duty of Genius 2012.
3. <https://plato.stanford.edu/entries/wittgenstein/>